

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК 618.3-06:616.8-074:577.1

Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна,
Худаярова Севара Муратбековна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265493>

АННОТАЦИЯ

Преэклампсия (ПЭ) остаётся одной из ведущих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Ключевым звеном её патогенеза является эндотелиальная дисфункция, связанная с дисбалансом про- и антиангиогенных факторов. Наиболее изученными маркерами являются sFlt-1, PlGF, VEGF и эндотелин-1, изменения которых отражают степень сосудистых нарушений. Особое внимание уделяется неврологическим осложнениям ПЭ, включая эклампсию, инсульт, синдром задней обратимой энцефалопатии, когнитивные и психоэмоциональные расстройства. Их развитие связано с нарушением гематоэнцефалического барьера, вазоспазмом и повреждением нейронов. В последние годы исследуются нейрональные биомаркеры GFAP и NfL, позволяющие выявлять глиальные и аксональные повреждения. Комплексная оценка эндотелиальных и нейрональных маркеров открывает новые перспективы для ранней диагностики, прогнозирования и персонализированного ведения пациенток с ПЭ.

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, биомаркеры, неврологические осложнения.

Rakhmatullaeva Gulnara Kutbitdinovna,
Khudayarova Sevara Muratbekovna.
Tashkent State Medical University

ENDOTHELIAL AND NEURONAL MARKERS IN THE DIAGNOSIS AND PREDICTION OF PREECLAMPSIA

ANNOTATION

Preeclampsia (PE) remains one of the leading causes of maternal and perinatal morbidity and mortality. The key mechanism of its pathogenesis is endothelial dysfunction associated with an imbalance between pro- and anti-angiogenic factors. The most studied markers include sFlt-1, PlGF, VEGF, and endothelin-1, whose alterations reflect the degree of vascular impairment. Particular attention is given to the neurological complications of PE, including eclampsia, stroke, posterior reversible encephalopathy syndrome, cognitive and psycho-emotional disorders. Their development is associated with disruption of the blood-brain barrier, vasospasm, and neuronal damage. In recent years, neuronal biomarkers such as GFAP and NfL have been investigated, allowing the detection of glial and axonal injury. A comprehensive assessment of endothelial and neuronal markers opens new perspectives for early diagnosis, prognosis, and personalized management of patients with PE.

Keywords: endothelial dysfunction, biomarkers, neurological complications

Rakhmatullaeva Gulnara Kutbitdinovna,
Khudayarova Sevara Muratbekovna
Тошкент давлат тиббиёт университети

ПРЕЭКЛАМПСИЯНИ ДИАГНОСТИКА ҚИЛИШ ВА ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА ЭНДОТЕЛИАЛ ВА НЕЙРОНАЛ МАРКЕРЛАРНИНГ ҶРНИ

АННОТАЦИЯ

Преэклампсия (ПЭ) ҳали ҳам она ва бола перинатал касалланиш ва ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Унинг патогенезидаги асосий боғин эндотелиал дисфункция ҳисобланади, у про- ва антиангиоген омиллар ўртасидаги дисбаланс билан боғлиқ. Эн энг кўп ўрганилган маркерлар қаторига sFlt-1, PlGF, VEGF ва эндотелин-1 киради, улардаги ўзгаришлар томир бузилишлари даражасини акс эттиради. ПЭнинг неврологик асоратларига алоҳида эътибор қаратилади, жумладан эклампсия, инсульт, орқа қайтариладиган энцефалопатия синдроми, когнитив ва психоэмоционал бузилишлар. Уларнинг ривожланиши гематоэнцефалик тўсиқнинг бузилиши, вазоспазм ва нейронлар шикастланиши билан боғлиқ. Сўнгги йилларда GFAP ва NfL каби нейронал биомаркерлар ўрганилмоқда, улар глиал ва аксонал шикастланишларни аниқлаш имконини беради. Эндотелиал ва нейронал маркерларни комплекс баҳолаш ПЭ билан бемор аёлларда эрта ташхис, прогнозлаш ва персоналлаштирилган даво тактикаси учун янги истиқболларни очмоқда.

Калит сўзлар: эндотелиал дисфункция, биомаркерлар, неврологик асоратлар.

Преэклампсия (ПЭ) остаётся одной из наиболее актуальных проблем акушерства и перинатальной медицины, так как является ведущей причиной материнской и перинатальной заболеваемости

и смертности во всём мире [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, ПЭ развивается у 2–8% беременных женщин и

занимает одно из первых мест в структуре осложнений беременности, угрожающих жизни матери и плода [2].

Преэклампсия — это мультисистемное осложнение беременности, которое развивается после 20-й недели гестации и клинически проявляется сочетанием артериальной гипертензии и протеинурии либо гипертензии с признаками полиорганного повреждения (печёночная, почечная дисфункция, тромбоцитопения, неврологические расстройства и др.) [3].

Несмотря на многолетние исследования, патогенез ПЭ до конца не изучен. Сегодня наиболее признанной является теория, рассматривающая ПЭ как заболевание, связанное с плацентарной дисфункцией и генерализованной эндотелиальной дисфункцией [4, 5]. Именно повреждение эндотелия сосудов лежит в основе гипертензии, протеинурии, отёков, а также системных осложнений, включая неврологические нарушения.

В связи с этим особое внимание уделяется поиску биомаркеров, отражающих эндотелиальную дисфункцию при ПЭ. Современные исследования показывают, что такие маркеры, как sFlt-1, PlGF, VEGF, эндотелин-1, а также показатели нейронального повреждения (GFAP, NfL), могут использоваться для ранней диагностики, стратификации риска и прогнозирования тяжёлых осложнений заболевания [6–8].

Эндотелий — это слой клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов, который играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса, микроциркуляции, гемостаза и воспалительных реакций [9].

Одним из важнейших факторов, выделяемых эндотелием, является васкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGF) и связанный с ним плацентарный фактор роста (PlGF). Они способствуют ангиогенезу (образованию новых сосудов) и нормальному развитию плацентарного кровотока. Кроме того, эндотелий синтезирует оксид азота (NO), обеспечивающий вазодилатацию и защиту сосудов от тромбообразования.

При преэклампсии происходит дисбаланс между вазодилатирующими и вазоконстрикторными факторами. Повышается уровень антиангиогенных молекул, в первую очередь sFlt-1, которая связывает VEGF и PlGF, препятствуя их нормальной функции. Это приводит к нарушению ангиогенеза, спазму сосудов, эндотелиальной дисфункции и развитию системных проявлений ПЭ: гипертензии, протеинурии, неврологических и других осложнений [6, 7].

Кроме того, в крови беременных с ПЭ отмечается повышение уровня эндотелина-1, мощного вазоконстриктора, который усиливает сосудистый спазм и ишемические повреждения органов [9, 10].

Совместная оценка уровней sFlt-1, PlGF и эндотелина-1 позволяет более точно прогнозировать развитие и тяжесть ПЭ, а также выделить группу пациенток высокого риска, нуждающихся в тщательном наблюдении и раннем вмешательстве [11, 12].

Неврологические осложнения при ПЭ занимают особое место, так как именно они во многом определяют тяжесть течения заболевания и прогноз для матери и плода. По данным ряда исследований, церебральные нарушения являются одной из ведущих причин материнской смертности при ПЭ [13, 14].

К наиболее распространённым осложнениям относятся: эклампсия (судорожный синдром), гипертензивная энцефалопатия, инсульт, внутримозговые кровоизлияния, синдром задней обратимой энцефалопатии (PRES), когнитивные и психоэмоциональные нарушения [15–18].

Механизмы неврологических осложнений напрямую связаны с эндотелиальной дисфункцией, лежащей в основе ПЭ. Избыточная экспрессия антиангиогенных факторов (sFlt-1), снижение уровня PlGF и повышение концентрации эндотелина-1 приводят к

нарушению целостности гематоэнцефалического барьера, вазоспазму, повышению проницаемости сосудистой стенки и развитию отёка мозга [7–10, 15, 16].

Современные исследования показывают, что при ПЭ поражение головного мозга носит не только сосудистый, но и нейродегенеративный характер. В условиях эндотелиальной дисфункции нарушается регуляция мозгового кровотока, повышается проницаемость гематоэнцефалического барьера, развивается отёк и микрососудистые повреждения, что приводит к повреждению астроцитов и аксонов [15, 19].

GFAP (глиальный фибриллярный кислый белок) — специфический маркер повреждения и активации астроцитов. Повышение уровня GFAP в сыворотке крови у беременных с ПЭ указывает на глиоз и реактивные изменения в мозге [20]. GFAP (glial fibrillary acidic protein) является основным структурным белком промежуточных филаментов астроцитов. Он играет ключевую роль в поддержании цитоскелета глиальных клеток и обеспечивает их участие в регуляции нейроваскулярных взаимодействий. В норме GFAP в сыворотке либо отсутствует, либо определяется в низких концентрациях. Повышение уровня GFAP в биологических жидкостях отражает астроцитарную активацию или повреждение, сопровождающиеся реактивным глиозом. Клиническое значение GFAP. Неврологические заболевания. GFAP является чувствительным маркером глиального повреждения при инсульте, черепно-мозговой травме, рассеянном склерозе и нейродегенеративных заболеваниях [1,2]. Его уровень часто используют для дифференциальной диагностики острого и хронического повреждения нервной ткани, а также для прогнозирования исхода. Преэклампсия и эклампсия.

Ряд исследований показал, что у женщин с тяжёлой преэклампсией концентрация GFAP в сыворотке крови значительно выше по сравнению с нормальной беременностью [3]. Это связано с астроцитарной реакцией на вазоспазм, ишемию и нарушение целостности гематоэнцефалического барьера. Mondal и соавт. (2021) продемонстрировали, что повышение уровня GFAP у пациенток с преэклампсией и эклампсией коррелирует с тяжестью церебрального повреждения и может рассматриваться как потенциальный биомаркер риска развития неврологических осложнений [4].

NfL Нейрофиламенты (NF) относятся к классу промежуточных филаментов нейронов, обеспечивающих структурную поддержку аксонов и участие в проведении нервного импульса. Основные субъединицы нейрофиламентов включают лёгкую (NfL), среднюю (NfM) и тяжёлую (NfH) цепи, а также α -интернексин и периферин.

С клинической точки зрения наибольшее значение имеет **нейрофиламент лёгкой цепи (NfL)**, поскольку он наиболее чувствителен к аксональному повреждению и способен определяться в сыворотке крови при помощи современных ультрачувствительных методов (Simoa, ELISA). Повышение концентрации NfL отражает процессы нейродегенерации и нарушения целостности гематоэнцефалического барьера [21, 22].

Таким образом, изучение маркеров эндотелиальной дисфункции имеет не только диагностическое, но и прогностическое значение, открывая перспективы для персонализированного подхода в ведении пациенток с ПЭ.

Сочетанное использование эндотелиальных маркеров (sFlt-1, PlGF, эндотелин-1) и нейрональных биомаркеров (GFAP, NfL) позволяет комплексно оценить как сосудистые, так и нейрональные механизмы повреждения головного мозга при ПЭ. Это открывает перспективы для более точного прогнозирования риска неврологических осложнений и выбора оптимальной тактики ведения пациенток.

Список литературы

1. WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. Geneva: World Health Organization; 2011. 38 p.
2. Abalos E., Cuesta C., Grosso A. L., Chou D., Say L. Global and regional estimates of preeclampsia and eclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013;170(1):1–7.

3. Brown M. A., Magee L. A., Kenny L. C., et al. The hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, diagnosis & management recommendations for international practice. *Pregnancy Hypertens.* 2018;13:291–310.
4. Roberts J. M., Hubel C. A. The two stage model of preeclampsia: variations on the theme. *Placenta.* 2009;30(Suppl A):S32–S37.
5. Rana S., Lemoine E., Granger J., Karumanchi S. A. Preeclampsia: pathophysiology, challenges, and perspectives. *Circ Res.* 2019;124(7):1094–1112.
6. Levine R. J., Maynard S. E., Qian C., et al. Circulating angiogenic factors and the risk of preeclampsia. *N Engl J Med.* 2004;350(7):672–683.
7. Maynard S. E., Min J. Y., Merchan J., et al. Excess placental soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt1) may contribute to endothelial dysfunction, hypertension, and proteinuria in preeclampsia. *J Clin Invest.* 2003;111(5):649–658.
8. Zeisler H., Llurba E., Chantraine F., et al. Predictive value of the sFlt-1:PIGF ratio in women with suspected preeclampsia. *N Engl J Med.* 2016;374(1):13–22.
9. Taylor R. N., de Groot C. J. M., Cho Y. K., Lim K. H. Endothelial cell dysfunction and the pathogenesis of preeclampsia. *Semin Reprod Endocrinol.* 1998;16(1):5–15.
10. Shakhnoza I Nasriddinova, Gulchekhira A Ikhtiyarova, Dildora K Khaidarova, Nigorakh Dustova. Psychological effects of covid-19 quarantine measures on mothers in the positive period. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* 25(4), 1946-1951. 2021.
11. Verlohren S., Galindo A., Schlembach D., et al. An automated method for the determination of the sFlt-1/PIGF ratio in the assessment of preeclampsia. *Am J Obstet Gynecol.* 2012;206(6):558.e1–558.e9.
12. Rolfo A., Attini R., Nuzzo A. M., et al. Chronic kidney disease may be differentially diagnosed from preeclampsia by serum biomarkers. *Kidney Int.* 2013;83(1):177–181.
13. Rakhmatullaeva G.K., Kadirova A.Sh. Clinical and immunological parallels of non-ischemic damage to the nervous system in pregnant women with antiphospholipid syndrome // *Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences.* – 2023. – №12. – P. 92–95. (India; Web of Science).
14. Rakhmatullaeva G.K., Kadirova A.Sh. Etiological aspects of ischemic stroke in young women: a case report // *Central Asian Journal of Medicine.* – 2025. – №3. – P. 382–391. (E-ISSN 2181-1326; OAK №268/7, 30.08.2019).
15. Рахматуллаева Г.К., Кадырова А.Ш. Роль гиперкоагуляционного синдрома в развитии ишемического инсульта у лиц молодого возраста // *Gumanitar va tabiiy fanlar jurnali.* – 2025. – №19(02). – С. 152–157.
16. Brewer J., Owens M. Y., Wallace K., et al. Posterior reversible encephalopathy syndrome in 46 of 47 patients with eclampsia. *Am J Obstet Gynecol.* 2013;208(6):468.e1–468.e6.
17. Bartynski W. S. Posterior reversible encephalopathy syndrome, part 1: fundamental imaging and clinical features. *AJNR Am J Neuroradiol.* 2008;29(6):1036–1042.
18. Postma I. R., Slager S., Kremer H. P., van der Kallen C. J., Zeeman G. G. Long-term consequences of eclampsia. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2014;181:75–79.
19. Burton G. J., Redman C. W., Roberts J. M., Moffett A. Pre-eclampsia: pathophysiology and clinical implications. *BMJ.* 2019;366:l2381.
20. Mondal S., Ghosh S., Choudhury S. S., et al. Serum GFAP as a potential biomarker for cerebral damage in severe preeclampsia and eclampsia. *Pregnancy Hypertens.* 2021;24:53–59.
21. Zetterberg H., Blennow K. Neurofilament light: a universal biomarker for the integrity of axons. *Lancet Neurol.* 2020;19(8):639–649.
22. Levine D. A., Welch B. G., Parikh N. S., et al. Circulating biomarkers of neuronal injury in women with preeclampsia and eclampsia. *Stroke.* 2021;52(5):1742–1751.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000